

INNO-KREATIV YONDASHUV: TIL MUHITIDA BO`LAJAK HAYKALTAROSHLARNING KREATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

Sevara Dusmuratovna Jumayeva

Alfraganus University “Sharq filologiyasi” kafedrası o‘qituvchisi, pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19856141>

Аннотация. Maqolada ingliz tili darslarini tasviriy san‘at turlaridan biri bo‘lgan mahobatli haykaltaroshlik namunalari misolida samarali tashkil etish usullari aniq va kreativ yondashuv asosida yoritilgan. Muallif tomonidan tanlab olingan xar bir haykaltaroshlik namunasiga ishlab chiqilgan metodlar qo‘llanilib, aniq tahlillar va undan olinadigan natijalar berilgan. Jarayonda uchraydigan muammolar ko‘rsatilib, unga optimal yechimlar taklif etilgan.

Калит so‘zlar: haykaltaroshlik asarlari, kreativ fikrlash, pedagogik maqsad, til aspektlari, ijodiy muhit, bilim-ko‘nikmalar

Аннотация. В статье описаны методы эффективной организации уроков английского языка, основанные на четком и творческом подходе на примерах величественной скульптуры, являющейся одним из видов изобразительного искусства. К каждому выбранному автором образцу скульптуры применяются определенные методы, даются конкретные анализы и полученные от него результаты. Показаны проблемы, возникающие в процессе, и предлагаются оптимальные решения.

Ключевые слова: скульптурные произведения, творческое мышление, педагогическое назначение, языковые аспекты, творческая среда, знания и навыки

Annotation. The article highlights the methods of effective organizing of English lessons based on a clear and creative approach on examples of majestic sculpture, which is the branch of fine arts. Certain methods are applied to each sample of sculpture chosen by the author, concrete analyses and results are given which have been obtained during the process. The problems arising in the process are shown and optimal solutions are proposed.

Keywords: sculpture, creative thinking, pedagogical purpose, linguistic aspects, creative environment, knowledge and skills.

Dunyo tobora globallashib borayotgan ayni davrda yetishib kelayotgan yosh kadrlarga xar bir sohada yuqori malaka, bilim, tajribaga ega bo‘lish talabi qo‘yilmoqda. U bo‘lajak iqtisodchi, shifokor yoki san‘at vakili bo‘ladimi, bugungi tezkorlik bilan ilgarilab borayotgan innovatsion muhitda davr talabidagi zamonaviy bilimlarni puxta egallashi, uni amaliyotga tadbiiq etib, faoliyat olib borishi kundan kunga muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, biz yashab turgan bugungi dunyoda xorijiy tillarni o‘zlashtirmasdan, xar bir sohada kreativ muhitni yaratmasdan turib zamonaviy yetuk shaxs sifatida namoyon bo‘lish masalasi aktualigicha qolmoqda. Bu esa o‘qituvchilarga talay ma’suliyat yuklaydi. Bugungi yangi davr pedagogi jamiyatda eng faol pozitsiyadagi shaxs sifatida yosh avlodga zamonaviy bilimlarni berishda optimal va kreativ uslubga ega bo‘lgan holda faoliyat olib borishi kerak. “Kreativlik tushunchasi (lot., ing. ”create”-yaratish, ”creative” yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima

qilinganda ijod ma’nosini anglatadi. Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o’ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkun. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug’atlariga asoslanib o’qituvchining kreativligi deb uning fikrlaridagi, sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta’riflash mumkin. Kreativlik insonda mavjud ma’lumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga javob beradi. Kreativlik darslarida pedagoglardan ajoyib g’oyalarni o’ylab topish (o’ziga xoslik); ularni kengaytirish (ishlab chiqish); yoki boshqa g’oyalar bilan solishtirish va ulardagi bog’liqlikni topish (moslashuvchanlik) talab etilganda, mazkur ko’nikmalar bir-biri bilan kesishadi. Xorijiy pedagoglar, xususan, Patti Drapeauning fikricha, bir shaxsning, ayniqsa, o’qituvchining kreativligi boshqalarni ijodiy jarayonini tashkil etishga ruhlantiradi.¹

Ingliz tilini oliy ta’lim muassasalari, xususan, tasviriy san’atning haykaltaroshlik yo’nalishida ta’lim olayotgan talabalarga o’qitishni samarali tashkil etish bo’yicha zamonaviy va virtual pedagogikani o’z ichiga olgan bir necha usul va metodlar taklif etiladi. Demak, tadqiqotimiz obyekti sifatida olinayotgan haykaltaroshlik namunalardan dastlabkisi O‘zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi Azamat Hotamov boshchiligida yosh haykaltarosh Muhiddin Ibrohimov tomonidan ishlangan O‘zbekiston Qahramoni, xalq shoiri Erkin Vohidov siymosi.

CR-Task 1. Talabalar guruhlariga bo‘linadi. O‘qituvchi talabalarga shoir xaqidagagi 5 ta ma’lumotni o‘qib eshittiradi, bunda talabalar bir vaqtning o‘zida ma’lumotni xam tushunib, eshitib, ta’riflanayotgan shaxsni topishlari (listening), xam ularning ichidan 2 ta iboraviy fe’lni (phrasal verbs) tarjimasini bilan birga orfagrafik xatolarsiz oldilariga qo‘yilgan kartochkaga yozib berishlari kerak bo‘ladi (writing).

- ✓ His father passed away when he was nine, and his mother a year later.
- ✓ He was brought up by his uncle Karimboy Sohboev from Tashkent.
- ✓ He was deputy of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.
- ✓ Translated the poems of Sergey Esenin's poems into Uzbek with a great mastery

.....your history is thousands of centuries old..... his famous poem and loved by all of us starts with these words. (ajratilgan vaqt 5-6 daqiqa).

Talabalar yuqoridagi savollardan ushbu mashhur shaxs kim ekanligini topadilar va jarayon davomida auditoriyaga **didaktik material** sifatida tayyorlangan shoir xaqidagi qisqa videorolik (brief video) namoyish etiladi va talabalarga ushbu rolikdagi yangi so‘zlarni yozib berishlari talab etiladi (ajratilgan vaqt 2 daqiqa).

CR-Task 2. Talabalar kichik guruhlariga bo‘linadi va ularga quyidagi vazifa beriladi:

¹ S.Yu.Saidg’aniyeva, Sh.R.Abdullayeva, I.A.Abdqunduzov “Kreativlik pedagogik faoliyatni rivojlantirishning asosiy omili sifatida” «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal, ISSN: 2181-1601 Volume: 1, ISSUE: 4, 170-b.

Haykalga yaxshilab qarang va unda haykaltarosh ifodalamoqchi bo‘lgan 5 ta maqsadni ayting (speaking).

Ikkinchi vazifaga ajratiladigan vaqt 3 daqiqa. Vazifani birinchi bo‘lib bajargan guruh talabalariga o‘qituvchi tomonidan rag‘bat sifatida haykaltaroshlik anjomlaridan taqdim etiladi.

Muammo:

- ✓ Ijodkor talabalarda nutqiy emas, ko‘proq aqliy yondashuv shakllanganligi;
- ✓ Qabul qilingan bilim-ko‘nikmani ingliz tilida yetkazib bera olish qobiliyatining yetarli emasligi.

Yechim:

- ✓ Ingliz tilida so‘zlarni yod olish va ularni erkin qo‘llay olishga qaratilgan gapirish mashqlarini dars jarayonida muntazam olib borish maqsadga muvofiq (speaking). Bunday vazifalarga quyidagilarni misol qilib olish mumkin:
 - Rolli o‘yinlar
 - Dialoglar
 - Mashhur shaxs bilan intervyu (tasavvurlar o‘yini)
 - Warm-up o‘yinlari
 - Debatlar
 - Viktorinalar

Olinadigan natija:

- ✓ “LS & W” metodida talabalar vazifalarni bajarish jarayonida nutqning deyarli barcha shakllardan tinglab tushunish (listening), gapirib berish (speaking) va vazifani yozma bajarish (writing) dan aralash (mixed) holatda foydalanishlari ta‘limiy maqsadning samarali bo‘lishini ta‘minlaydi.
- ✓ Tinglab tushunish vazifasida talabalar ingliz tilida so‘zlarning talaffuzini o‘rganadilar.
- ✓ Dars jarayoni talabalarining o‘z mutaxassisliklari bilan bog‘lab tashkil etilganligi sabab, butun auditoriya vazifalarni bajonidil, katta qiziqish bilan bajaradilar.
- ✓ Talabani rag‘batlantirilishi keying darslarning xam samarali bo‘lishiga zamin yaratadi.
- ✓ Guruh bilan ishlanganida, guruh rag‘batlantirilgani bois, vazifani bajarishga nisbatan ko‘proq vaqt ajratgan guruh talabalar darsda keying safar yanada faol qatnashishlariga turtki bo‘ladi va ularda biz xam g‘olib bo‘la olamiz degan fikr shakllanadi.

Navbatdagi asar Ilhom Jabborov tomonidan yaratilgan “Motamsaro ona” haykali.

Talabalardan kichik guruhlar shakllantiriladi, 1 nafari ekspert etib tayinlanadi. Dars davomida talabalarining vazifalarni bajarishini baholab boradi. Dars yakunida g‘olib guruhni aniqlaydi.

CR-Task 1. Ekspert-o‘qituvchi ushbu haykaltaroshlik ishini 4 ta gap bilan ta‘riflaydi. Guruhlar ta‘riflanayotgan haykalni nomini topishlari kerak bo‘ladi (definition).

- It is the sculpture of female

- It is made in our country
- It is the symbol of patience
- You can see this artwork near the famous square by name of Mustaqillik

CR-Task 2. Guruhlarga kartochkalarda yozilgan soʻzlar tarqatiladi. Ushbu soʻzlar asarda tasvirlangan yuz ifodasiga mos yoki mos emasligini asoslagan holda, soʻzlarning antonimlarini aytib beradilar (ajratilgan vaqt 15-18 daqiqa).

CR-Task 3. Bu vazifa talabaning til muhitida ijodkorligini yanada ochib beradi. Ijodkorlik va til mexanizmi birgalikda effekti yuqori boʻladi. Demak, oʻrtaga savol tashlanadi, guruhlar vazifani ogʻzaki bajaradilar (ajratilgan vaqt 6-8 daqiqa).

Ijodkorligingizni ishga solgan holda, aytingchi, siz ushbu asarga yana qanday detal qoʻshgan boʻlardingiz (speaking with drawing).

Ekspert-oʻqituvchi bahosi: Dars yakunida, vazifalar bajarib boʻlingacha, ekspert guruhlar qanday ishlagani xaqida fikr bildiradi, ishlash strukturasi va vazifalarning bajarilish sifatini baholaydi. Shu bilan birga, talabalar xam ekspert-oʻqituvchining darsni qanday tashkil etganligi boʻyicha baholaydilar.

Olinadigan natija:

- ✓ “**Leading student**” metodida dars 100% talaba-oʻqituvchi nazoratida tashkil etiladi. Talabalar oʻz tengdoshlari oʻqituvchi sifatida darsni olib borishidan yanada ruhlanib, erkin taʼlimiy muhit yaratadilar;
- ✓ Talabalarda liderlik qobiliyati shakllanib boradi;
- ✓ Har bir vazifani expert-oʻqituvchi baholab borishi talabalarda interaktiv raqobatni shakllantirib, quvnoq va doʻstona muhitni yaratadi;
- ✓ Erkin ijodiy muhit sabab, til aspektlari oson oʻzlashtirilib, dars **ekspert-teacher-student** mexanizmi asosida samarali natija beradi.

CR-Task 1. Navbatdagi vazifa talabalar uchun joʻshqin va yanada qiziqarli ekanligi bilan ahamiyati yuqori. Kichik guruhlar shakllantiriladi. Talabalarga jahon haykaltaroshlik namunalaridan 12 tasi ekranda tez tez namoyish etiladi, haykallarning holatini eslab qolishlari kerak boʻladi. Shundan soʻng, guruhlarga haykaltaroshlik asarlariga tegishli soʻzlar beriladi (new vocabulary). Talabalar yangi leksika bilan tanishib chiqadilar (ajratilgan vaqt 2 daqiqa).

TO RETAIN
SUITCASE
SEASHORE
POURING WATER
WITHOUT HEAD

HANGING
TO LEAN AGAINST
TO BECOME FREE
AN EMPTY CHAIR
HANGED JACKET

UPRIGHT
TO FALL
VIVID
TO NOISE LOUDLY
TO RUN AWAY

CR-Task 2. Jarayon yanada aktivlashadi, auditoriya markaziga guruhdan 1 nafar talaba chiqib, stol ustiga qo'yib chiqilgan haykaltaroshlik asarlaridan birini tanlaydi va uni harakatlar yordamida ko'rsatib beradi. Xar bir guruhdan guruh a'zolari bilan kelishgan holda, 1 nafardan talaba ishtirok etadi, qolgan talabalar esa uning harakatlaridan yaqinda o'zlashtirilgan yangi so'zlardan foydalangan holda, qaysi haykaltaroshlik namunasi ekanligini topadilar (pantomime). Ajratilgan vaqt 15-18 daqiqa.

CR-Task 3. Bu vazifa xam talabalarning aktiv ishlashlariga imkon beradi. Talabalar auditoriyada oval shaklida davra bo‘lib joylashadilar va ularning qo‘liga yuqoridagi asarlardan 2 donasi A4 formatda rasmi beriladi. Ikkita tomondan qo‘lma qo‘l aylantirgan holatda rasmdagi detallarni to‘xtab qolmasdan navbat bilan aytadilar. Biror so‘zni aytolmay qolgan talaba o‘yindan chiqadi va progressiv jarayon shu tarzda nihoyasiga yetadi. G‘olib bo‘lgan talaba rag‘batlantiriladi.

CR-Task 4. Talabalarning ijodkorlik xususiyatini yanada ochishga qaratilgan navbatdagi vazifada talabalarga xar bir asarga kreativ nom topish topshirig‘i beriladi.

“Eng kreativ yondashuv” aniqlanadi va guruh a‘zolari rag‘batlantiriladi.

Olinadigan natija:

- ✓ “One Breath” metodi asosida tashkil etilgan kreativ dars jarayonida talaba butunlay ijodiy muhitda bo‘ladi;
- ✓ Tanqidiy va kreativ fikrlash oshadi;
- ✓ Talabada xar vaziyatda tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmasi shakllanadi;
- ✓ Didaktiv vaziyatlar samaradorligiga to‘liq erishiladi;
- ✓ “Davra stoli atrofida ishlash”, “Birgalikda o‘qiymiz” metodlari nisbatan takomillashtirilganligi darsning yanada jo‘shqin va tabiiy bo‘lishini ta‘minlaydi;
- ✓ Tartib bilan ishlash mexanizmi shakllanadi;
- ✓ Talabalar muvaffaqiyatga erishish uchun bir xil imkoniyatlar yaratiladi;
- ✓ Eng muhimi, barcha vazifalar talabalarning kreativ xususiyatlarini til muhitida ochishga qaratilgani sababidan dars o‘z metodiga ko‘ra, “Bir nafasda” o‘tgandek, talabalarda katta taasurot qoldiradi. Bu esa, ta‘lim sifatini kundan kunga oshirib boradi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, ta‘limni jo‘shqin, rang-barang, bugungi zamon talabida kreativ metodikalar asosida tashkil etish, xar bir pedagog amalga oshira olishi mumkin bo‘lgan jarayondir. Muhim jihat shundaki, bugungi davr ta‘limida o‘qituvchi talabalarni ishlata olishi, ijodiy muhitga olib kira olishi kerakki, talaba darsdan o‘zi kutganidan ko‘proq natijalar bilan chiqsin. Shunda, ikki tomanlama pedagogik masadga erishilgan bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.S.Yu.Saidg‘aniyeva, Sh.R.Abdullayeva, I.A.Abduqunduzov “Kreativlik pedagogik faoliyatni rivojlantirishning asosiy omili sifatida” «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal, ISSN: 2181-1601 Volume: 1, ISSUE: 4, 170-b.
- 2.S.D.Jumayeva. Forming students’ creative competencies by using Kamoliddin Behzod’s miniatures in English lessons. O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари. 2023, [1/3] ISSN 2181-7324. UDC: 159.953. P.69.
- 3.S.D.Jumayeva “Creative approach in English classes as an example of Akmal Nur’s experience”. Problems and solutions for teaching pedagogical and psychological subjects in higher education-International scientific and practical conference. 13.12.2022.P.98.
4. “Spoken English for Artists” Spiral-bound – January 1, 2014 by [Rebecca J. White](#) P.24.
5. J.Djumabayeva Teaching methods of special subjects, Tashkent 2019, p.22

Elektron saytlar

- 1.<https://www.architecturaldigest.com/gallery/11-most-fascinating-public-sculptures>
- 2.<https://mymodernmet.com/famous-sculptures-art-history/>
3. <https://blog.realla.co.uk/how-do-you-create-a-creative-environment>